

Aikido Interaction Experiment | voorbereidende vragenlijst

Start van blok: Demographics

Welkom Beste deelnemer

Hartelijk dank voor je interesse in het universitair onderzoek naar methoden in communicatietraining voor bedrijven en organisaties. In deze voorbereidende vragenlijst vragen we jou naar enkele persoonlijke gegevens.

Het duurt ongeveer 6 minuten om in te vullen.

Identificatie 1 Wat is jouw e-mailadres?

Identificatie 2 Wat is jouw voornaam?

Identificatie 3 Wat is jouw familienaam?

Pagina-einde

Gender Wat is jouw gender? Hoe zie je jezelf?

Man (1)

Vrouw (2)

Ander, namelijk: (3) _____

Deel ik liever niet mee. (4)

Pagina-einde

Leeftijd Wat is jouw leeftijd?

- 18 - 24 (2)
- 25 - 34 (3)
- 35 - 44 (4)
- 45 - 54 (5)
- 55 - 64 (6)
- 65 - 74 (7)
- 75 - 84 (8)
- 85 of ouder (9)

Pagina-einde

Nationaliteit Welke nationaliteit heb je?

Belgische (1)

Nederlandse (2)

Andere, namelijk: (3)

Deel ik liever niet mee. (4)

Pagina-einde

Opleiding Wat is de hoogste opleiding die je hebt gevolgd? Als je momenteel die opleiding nog aan het volgen bent, mag je dat niveau kiezen.

- Zonder diploma (1)
- Lager onderwijs (2)
- Middelbaar onderwijs (3)
- Hoger beroepsonderwijs: HBO5, graduaat (4)
- Hoger onderwijs: kandidatuur, bachelor (5)
- Universitair onderwijs: licentiaat, postgraduaat, master, master na master (6)
- Doctoraat (7)
- Andere, namelijk: (8) _____

Pagina-einde _____

Deze vraag weergeven:

If Welke nationaliteit heb je? = Belgische

Woonplaats (B) In welke provincie woon je?

- Antwerpen (1)
 - Brussel Hoofdstedelijk Gewest (2)
 - Henegouwen (3)
 - Limburg (4)
 - Luik (5)
 - Luxemburg (6)
 - Namen (7)
 - Oost-Vlaanderen (8)
 - Vlaams-Brabant (9)
 - Waals-Brabant (10)
 - West-Vlaanderen (11)
 - Ik woon niet in België, namelijk: (12)
-

Deze vraag weergeven:

If Welke nationaliteit heb je? = Nederlandse

Woonplaats (NL) In welke provincie woon je?

- Drenthe (1)
 - Flevoland (2)
 - Friesland (3)
 - Gelderland (4)
 - Groningen (5)
 - Limburg (6)
 - Noord-Brabant (7)
 - Noord-Holland (8)
 - Overijssel (9)
 - Utrecht (10)
 - Zeeland (11)
 - Zuid-Holland (12)
 - Ik woon niet in Nederland, namelijk: (13)
-

Pagina-einde

Deze vraag weergeven:

If Welke nationaliteit heb je? = Belgische

Werkplaats (B) In welke provincie werk/werkte je?

- Antwerpen (1)
 - Brussel Hoofdstedelijk Gewest (2)
 - Henegouwen (3)
 - Limburg (4)
 - Luik (5)
 - Luxemburg (6)
 - Namen (7)
 - Oost-Vlaanderen (8)
 - Vlaams-Brabant (9)
 - Waals-Brabant (10)
 - West-Vlaanderen (11)
 - Ik werk/werkte niet in België, namelijk: (12)
-

Deze vraag weergeven:

If Welke nationaliteit heb je? = Nederlandse

Werkplaats (NL) In welke provincie werk/werkte je?

- Drenthe (1)
 - Flevoland (2)
 - Friesland (3)
 - Gelderland (4)
 - Groningen (5)
 - Limburg (6)
 - Noord-Brabant (7)
 - Noord-Holland (8)
 - Overijssel (9)
 - Utrecht (10)
 - Zeeland (11)
 - Zuid-Holland (12)
 - Ik werk/werkte niet in Nederland, namelijk: (13)
-

Pagina-einde

Beroep Wat is je huidige beroepssituatie? (Je mag hieronder meerdere opties aanduiden)

- Ik ben werknemer. (1)
 - Ik ben werkgever. (2)
 - Ik ben ondernemer of zelfstandige. (3)
 - Ik werk momenteel niet. Ik heb als werknemer gewerkt. (4)
 - Ik werk momenteel niet. Ik heb als werkgever gewerkt. (5)
 - Ik werk momenteel niet. Ik heb als ondernemer of zelfstandige gewerkt. (6)
 - Andere, namelijk: (7)
-

Beroepssector In welke sector ben/was je actief? (Je mag hieronder meerdere opties aanduiden)

- Lokale overheid (1)
 - Landelijke of federale overheid (2)
 - Europese overheid (3)
 - Internationale overheid (4)
 - Productieomgeving (5)
 - Kantooromgeving (6)
 - Onderwijs (7)
 - Zorgsector (8)
 - Vrij beroep (9)
 - Non-profitsector (10)
 - Internationale omgeving (11)
 - Andere, namelijk: (12)
-

Functie Wat is/was je functie?

Pagina-einde

Levensbeschouwing 1 Zie je jezelf als een spiritueel of een religieus persoon?

- Ja (1)
 - Nee (2)
 - Deel ik liever niet mee. (3)
-

Levensbeschouwing 2 Kan je op een schaal van 1 (helemaal niet belangrijk) tot 10 (heel erg belangrijk) aangeven hoe belangrijk spiritualiteit, religie of een levensbeschouwing is voor jou?

- 0 (0)
 - 1 (1)
 - 2 (2)
 - 3 (3)
 - 4 (4)
 - 5 (5)
 - 6 (6)
 - 7 (7)
 - 8 (8)
 - 9 (9)
 - 10 (10)
-

Levensbeschouwing 3 Welke spiritualiteit, religie of levensbeschouwing is voor jou belangrijk?
(Je mag hieronder meerdere opties aanduiden. Ter info: de lijst is in alfabetische volgorde.)

- Boeddhisme (1)
 - Christendom (2)
 - Hindoeïsme (3)
 - Humanisme (4)
 - Islam (5)
 - Jodendom (6)
 - Niet-religieuze spiritualiteit (7)
 - Vrijzinnigheid (8)
 - Andere, namelijk dit: (9)
-
- Geen enkele (10)
 - Hierop wil ik liever niet antwoorden. (11)

Pagina-einde

Sport Welke sporten beoefen/beoefende je? (Je mag hieronder meerdere opties aanduiden)

Individuele sport, namelijk: (2)

Teamsport, namelijk: (3)

Vechtsport, namelijk: (4)

Andere, namelijk: (5)

Deel ik liever niet mee. (6)

Pagina-einde

Training 1 Heb je ervaring als deelnemer aan bijscholingen: trainingen, opleidingen en cursussen?

- Ja (1)
- Nee (2)

Deze vraag weergeven:

If Heb je ervaring als deelnemer aan bijscholingen: trainingen, opleidingen en cursussen? = Ja

Training 1b Met welke trainingen, opleidingen of cursussen heb je ervaring als deelnemer? (Je mag hieronder meerdere opties aanduiden)

- Communicatieopleiding, namelijk: (1)
-
- Taalopleiding, namelijk: (2)
-
- Technische opleiding, namelijk: (3)
-
- Andere, namelijk: (4)
-
- Geen enkele. (5)

Pagina-einde

Training 2 Heb je ervaring als trainer of lesgever: onderwijs, trainingen, opleidingen en cursussen?

- Ja (1)
- Nee (2)

Deze vraag weergeven:

If Heb je ervaring als trainer of lesgever: onderwijs, trainingen, opleidingen en cursussen? = Ja

Training 2b Met welke trainingen, opleidingen of cursussen heb je ervaring als trainer of lesgever? (Je mag hieronder meerdere opties aanduiden)

- Communicatieopleiding, namelijk: (1)
-
- Taalopleiding, namelijk: (2)
-
- Technische opleiding, namelijk: (3)
-
- Andere, namelijk: (4)
-
- Geen enkele. (5)

Pagina-einde

Einde Wil je hier eventueel nog iets kwijt? Een vraag? Informatie?

Nee (1)

Ja, namelijk: (2) _____

Einde blok: Demographics
